

YOZMA VA OG'ZAKI TARJIMANING FARQI VA AFZALLIKLARI

Ashurova Simora Ro'ziqul qizi

Termiz davlat universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi talabasi

[Tel:+998919067604](tel:+998919067604)

E-mail: simoraashurova@gmail.com

Ramazonov Shoxrux Nusratullo o'g'li

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: shakhrookhramazanov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola yozma va og'zaki tarjimaning farqli tomonlari va afzalliklarini ochib beradi. Tarjima jarayonida yuz beradigan leksik, morfologik, sintaktik va grammatik transformatsiyalardagi o'zgarishlarni to'g'ri tahlil qilish, shuningdek og'zaki va yozma tarjima turlari va usullari haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan. Maqola uchun adabiyot darsliklari, turli xil lug'atlar va tarjima qilish jarayonida foydalaniladigan ba'zi qo'llanmalar manba sifatida olingan.

Kalit so'zlar: tarjima, morfologik va leksikologik transformatsiyalar, yozma tarjima, og'zaki tarjima, tarjima turlari, grammatika, sintaktik transformatsiya, tarjimon.

**THE DIFFERENCE AND ADVANTAGES OF WRITTEN AND
INTERPRETATION
ANNOTATION**

This article reveals the differences and advantages of translation and interpretation. Accurate analysis of changes in lexical, morphological, syntactic and grammatical transformations that occur during the translation process, as well

as detailed information on the types and methods of oral and written translation. Literature textbooks, various dictionaries and some manuals used in the translation process were taken as sources for the article.

Key words: translation, morphological and lexicological transformations, written translation, oral translation, types of translation, grammar, syntactic transformation, translator.

**РАЗЛИЧИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПИСЬМЕННОГО И
ПЕРЕВОДА
АННОТАЦИЯ**

В данной статье раскрываются различия и преимущества письменного и устного перевода. Точный анализ изменений лексических, морфологических, синтаксических и грамматических преобразований, происходящих в процессе перевода, а также подробная информация о видах и методах устного и письменного перевода. В качестве источников для статьи были взяты учебники по литературе, различные словари и некоторые пособия, использованные в процессе перевода.

Ключевые слова: перевод, морфологические и лексикологические трансформации, письменный перевод, устный перевод, виды перевода, грамматика, синтаксическая трансформация, переводчик.

KIRISH

Tarjimon ishining mazmuni ma'lumotni bir tildan ikkinchi tilga o'tkazishdan iboratdir. Biroq tarjimon uni turli xil ya'ni og'zaki yoki yozma tarzda amalga oshirishi mumkin. Har ikkala tarjima uchun ham eng muhimi asliyat tili va tarjima tilini a'lo darajada bilish talab qilinadi. Shu bilan birga har qanday odam o'z fikrini og'zaki ifodalashga harakat qiladi. Chunki, mushohada uchun vaqt ketadi, qolaversa bu jarayon biroz murakkabroqdir. Ammo shuni ta'kidlash lozimki, og'zaki tarjima tarjimonlik faoliyatining ancha murakkab turlaridan hisoblanadi. Og'zaki ishda qiyinchilik birinchi galda nutq ko'pincha (u yoki bu tovushlar oqimi

halaqit beradi) hech qayerda fiksasiya qilinmaydi ma'lumot berish jarayoni yetarli darajada tez amalga oshadi (sinxron tarjimada juda tez). Demak, mavjud holatni to'g'irlashga vaqt yo'q, orqaga qaytishning imkoni yoq. Ikkinchidan og'zaki tarjima lug'at va so'zlashgichlardan foydalanishni istisno qiladi. Ba'zida gapni yakuniy rasmiylashtirilishni ham o'ylab topish imkoni bo'lmay qoladi. Albatta og'zaki tarjima bo'yicha barcha muammolarni vaqt o'tishi bilan to'g'irlash mumkin. Agar uzoq vaqt davomida amaliyotda mashq qilinsa, ma'lum va muayyan vaqtdan so'ng malaka hosil bo'ladi, natijada tezda qaror chiqarish imkoniyati va murakkab vaziyatdan chiqib ketish mumkin bo'ladi. Har qanday holatda ham yaxshi og'zaki tarjimon bo'lish uchun topqirlik uddaburonlik, so'zamollik, ijodiylik kashfiyotchilik, diqqatni bir ob'ektdan ikkinchisiga tezda o'zgartira olish, so'zlarni intuitiv almashtirish kabi sifatlarni shakllantirish darkor.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Maqolani yozish jarayonida Omon Muminovning "A guide to simultaneous translation" va N.K. Daminovning "Simultaneous interpreting" qo'llanmalaridan va turli hil internet saytlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki til o'rganuvchilar, tilni yaxshi bilsang bo'ldi, tarjima og'zaki-mi yoki yozma-mi farqi yo'q, hech qanday qiyinchiliksiz maqsadga erishish mumkin deb o'ylashadi. Aslida esa ular o'rasida farq katta.

Yozma matn qadimda paydo bo'lgan. Uni kecha yoki yuz yil oldin ham yozish mumkin edi. Har qanday holatda ham u turib qolishi va tarjima orqali muammodan chiqishi mumkin edi. Biroq og'zaki nutqning tarjimasi shu yerning o'zida amalga oshadi va xatolik va noaniqliklarga limmo-lim bo'lishi ham mumkin. Yozma va og'zaki tarjima ikkita alohida atama bo'lib ular bir-biridan farqlidir. Har ikkala tur ham umuman boshqa-boshqa qobiliyat va malakani talab qiladi. Ular uchun umumiy bo'lgan narsa asl matn mazmuninig tarjima tilida berilishidir. Yozma tarjimon tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lishi va yozma matn shakllantira olishi lozim. Yana bir muhim element, yozma tarjima yakka og'zaki

tarjima esa har doim guruhda amalga oshiriladi. Yozma tarjimada statik ma'lumotlar tarjima qilinishi mumkin. Bungacha unga muharrirlar ishlov berishadi. Ammo sizning tarjimangiz davomida u o'zgaradi. Unda aniq muqaddima va yakun mavjud. Agarda og'zaki tarjima nemis tilida qilinayotgan bo'lsa, aytilayotgan fikr nima bilan tugashini yoki qanday tugashini bilmaslik mumkin. Bunda faqat tarjima boshlanadi, qanday tugashini topib olishga to'g'ri keladi. Og'zaki nutq doimo rivojlanadi va o'zgarib boradi. Yozilgan matnni bir nechta marta ko'rish mumkin, qolaversa barchasini hotirada saqlashni hojati yo'q. Og'zaki nutq doimiy ravishda oldinga harakat qiladi. Shuning uchun uning ketidan yetib olish uchun hech bo'lmasa uning yo'lini aniq bilish, ya'ni aytilgan masalaning asosiy qirralarini eslab qolish kerak. Ko'p hollarda buni uddasidan chiqish juda mushkul.

Og'zaki tarjimon faqat so'zlar bilan ishlaydi. Uning ishi demak so'z, imo-ishora, jest va ohang bilan bo'ladi. Bularning barchasini u tarjima jarayonida yaxshi uqib olishi kerak. U xorijiy mehmon yoki hamkor nimani xohlagan bo'lsa, shuni maksimal darajada aniq yetkazshi kerak. Og'zaki tarjimonga ob'ektiv yondashish ancha oson bo'ladi. Og'zaki tarjima da mutaxassisga nutq amalga oshiralayotgan muhit ta'sir qiladi. Ular notiq va boshqa qatnashuvchilar qay tarzda so'zga murojaat qilishlarini ko'rib his qiladilar. Har qanday so'zlashgich yoki lug'at yozma matnni tarjima qilishga yordam beradi. Og'zaki fikrni darhol tarjima qilish talab qilinadi. Yordamchi materiallardan foydalanish imkoniyati bo'lmaydi. Og'zaki tarjimon qandaydir hajmda ma'lumotni eshitadi va uni mazmunini imkon qadar tez xorijiy tilga tarjima qilishi kerak bo'ladi. Ba'zida aytilgan gapning aniq ekvivalentini tanlab olish mumkin bo'lsa, ko'p hollarda esa transformatsiya qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni bunda bir oz soddaroq va vaziyatga mos keladigan shaklda berish afzal ko'riladi. Og'zaki tarjima bo'yicha mutaxassis xorijlik nutqini o'girishda o'zining subyektiv izini qoldiradi. Tarjimon matni interpretatsiyasiga uning ta'lim olganlik darajasi tarbiyasi, madaniyatligi va odatlari ta'sir qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, har ikkala tarjima usulining ham o'zni beqiyos. Shunga qaramay, qaysi biri tarjima usulidan foydalanish tarjimonning o'ziga bog'liq. Yozma tarjimada tarjimon ko'proq imloviy xatolarga, tinish belgilariga e'tibor berib so'zma-so'z tarjima usulidan kamroq foydalanib, ma'noni to'liq chiqarib berishi kerak. Og'zaki tarjimada esa eslab qolish qobiliyati kuchli va tezkorlikka e'tiborli bo'lib tarjimonga berilayotgan ma'lumotlarni tushunarli tarzda yetkazdirishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Omon Muminovning "A guide to simultaneous translation"
2. N.K. Daminovning "Simultaneous interpreting"
3. <http://fayllar.org/zohid-jumaniyozov.html?page=14>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/og-zaki-va-yozma-tarjimaning-farqi-va-afzalliklari/viewer>
5. Abduraimova Zeboxon Xayrulloevna, & Juraali Kamoljonovich Solijonov. (2022). INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASIDAGI MORFOLOGIK VA LEKSIKOLOGIK TRANSFORMATSIYALAR TAHLILI (JONATAN SVIFT ASARI MISOLIDA). EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(4), 306-311. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6504140>
6. YOSH TARJIMASHUNOS, V "Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik" va "Sinxron tarjima" mutaxassisliklari magistrantlari hamda "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" yo'nalishi talabalarining yillik an'anaviy ilmiy-amaliy anjumani materiallari" qo'llanmasidagi 13-bet
7. FANTASTIK ASARLARNI O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVISTIK TAHLILI (ALISHER NAVOIY ASARLARI MISOLIDA) – тема научной статьи по наукам о Земле и

смежным экологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

<https://cyberleninka.ru/article/n/fantastik-asmarlarni-o-zbek-tilidan-ingliz-tiliga-tarjima-qilishning-lingvistik-tahlili-alisher-navoiy-asmarlari-misolida>